

Unità Didattica

Un programma educativo per alunni (10–13 anni) attraverso l'uso di un videogioco sviluppato appositamente per affrontare e sensibilizzare sul problema dei rifiuti marini, aumentare l'alfabetizzazione oceanica e incoraggiare atteggiamenti di conservazione per la protezione degli oceani.

Funded by
the European Union

CRETUS Cross-disciplinary Research in
Environmental Technologies

Autori: Gillian B. Ainsworth, Marina Astudillo-Pascual, Pablo Pita, Antia Campos, Javier Seijo,
Sebastian Villasante
CRETUS | Università di Santiago de Compostela

Videogiochi
©Polygon.e Studios

Questo lavoro è stato realizzato nell'ambito del progetto NETTAG+ per prevenire, evitare e
mitigare gli impatti ambientali degli attrezzi da pesca e dei rifiuti marini a essi associati. Il
lavoro è stato coordinato da Sandra Ramos di CIIMAR con il supporto del Programma Horizon
Europe dell'Unione Europea, Grant n. 101112812 (NETTAG+).

Santiago de Compostela, ottobre 2024

1 Introduzione

Questa attività presenta un programma educativo per studenti (10–13 anni) in Croazia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna attraverso l'uso di videogiochi sviluppati appositamente per affrontare e sensibilizzare sul problema dei rifiuti marini e degli attrezzi fantasma. Questa unità didattica è destinata a essere utilizzata come materiale di supporto per insegnanti e responsabili educativi. È accompagnata da tre videogiochi educativi che incoraggiano gli studenti ad apprendere, in modo divertente e realistico, alcune delle fonti e dei tipi di rifiuti provenienti da terra, gli impatti degli attrezzi fantasma e i problemi associati per gli oceani. L'approccio è partecipativo, cooperativo e pratico. I gruppi di alunni, guidati dall'insegnante, potranno comprendere l'importanza della conservazione degli oceani in modo divertente e coinvolgente. I materiali sono disponibili in croato, italiano, maltese, portoghese, spagnolo e inglese e possono essere scaricati gratuitamente dal sito web NETTAG (<https://nettagplus.eu/resources/>).

2 Obiettivi

Questa attività comprende tre videogiochi che possono essere utilizzati su computer in classe o su altri dispositivi come tablet. I giochi presentano diverse sfide relative ai rifiuti marini e agli attrezzi fantasma, che i giocatori possono discutere tra loro e affrontare individualmente o collettivamente: pulire i rifiuti dalle spiagge per evitare che raggiungano gli oceani; recuperare reti galleggianti e rifiuti per evitare che gli animali rimangano intrappolati; e recuperare attrezzi fantasma da imbarcazioni da pesca affondati sul fondale marino. Attraverso scenari esperienziali e l'assunzione di diversi ruoli (ad esempio subacquei e cittadini), si intende stimolare sia il pensiero individuale sia il confronto e il dibattito su possibili soluzioni.

Ogni gioco ha una storia e un obiettivo specifico e livelli di difficoltà progressivi. Gli alunni sono organizzati in squadre (idealmente di 3-4 giocatori) e si alternano per completare i tre giochi.

Missione 1: Pulizia della spiaggia

I giocatori controllano un personaggio su una spiaggia e devono pianificare in anticipo una sequenza di movimenti per raccogliere i rifiuti in modo efficiente. Con il progredire della missione, aumentano le persone presenti e la difficoltà. Devono distinguere tra rifiuti e organismi marini evitando di disturbare i bagnanti.

Figura 1: Schermata della Missione 1, Pulizia della spiaggia

Missione 2: Percorso di salvataggio

I rifiuti galleggianti e gli attrezzi da pesca perduti intrappolano animali marini come squali, delfini e tartarughe. I giocatori devono spostare i rifiuti e guidare gli animali verso la sicurezza, liberando un percorso che permetta loro di fuggire. Questa missione mostra come i rifiuti galleggianti nell'oceano e gli attrezzi da pesca perduti possano influenzare la vita marina.

Figura 2: Schermata della Missione 2, Percorso di salvataggio

Missione 3: Recupero delle reti

Questo gioco mira ad affrontare il problema degli attrezzi da pesca persi o abbandonati che danneggiano l'oceano e il fondale marino. I giocatori aiutano un subacqueo a raggiungere queste reti e a recuperarle dal mare. Il gioco introduce anche un altro strumento utilizzato per

recuperare gli attrezzi da pesca: i tag di tracciamento. Questi dispositivi inviano un segnale ai pescatori, indicando la posizione delle reti affinché possano recuperarle autonomamente.

Figura 3: Schermata della Missione 3, Recupero delle reti

3 Partecipanti

L'attività è rivolta agli alunni della scuola primaria di età compresa tra 10 e 13 anni. Consiste in una sessione educativa guidata dai docenti della durata di 1,5 ore per ciascuna classe.

4 Approccio

L'approccio di questa attività è prevalentemente partecipativo, cooperativo e pratico. Il gruppo di alunni può raggiungere gli obiettivi prefissati in modo divertente e coinvolgente.

5 Contesto

Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica raggiungono l'oceano, quando invece dovrebbero essere smaltite in discariche o in altri centri di gestione dei rifiuti. Questo equivale a un camion di plastica che entra nell'oceano ogni minuto. Questi rifiuti marini vengono trasportati verso la costa e successivamente al mare da vento, pioggia, sistemi fognari e fiumi. Un'altra fonte di inquinamento da plastica negli oceani è rappresentata dagli attrezzi da pesca abbandonati, scartati o persi in mare (noti anche come "attrezzi fantasma", poiché sono in gran parte costituiti da plastica e, una volta dispersi, possono galleggiare negli oceani per anni, intrappolando, ferendo o uccidendo la fauna marina). Si stima che gli attrezzi fantasma costituiscano circa il 50%–70% di tutta la macroplastica galleggianti (particelle di plastica superiori

a 5 mm). Una quantità minore di rifiuti marini proviene anche dalle attività marittime, ad esempio rifiuti gettati in mare dalle imbarcazioni.

Poiché i rifiuti marini si presentano in forme e dimensioni molto diverse, essi interessano sia le aree superficiali sia le profondità dell'oceano. Alcuni galleggiano sulla superficie dell'acqua e vengono trasportati dalle correnti marine; altri possono restare sospesi nella colonna d'acqua, mentre gli oggetti più pesanti affondano e si depositano sul fondale marino. La presenza di questo tipo di inquinamento negli oceani ha gravi conseguenze per la vita marina. I rifiuti plastici possono essere scambiati per cibo e ingeriti da numerosi organismi, dai più piccoli (ad esempio cavallucci marini, gamberi e pesci) ai più grandi (come squali, delfini, balene e uccelli marini che si nutrono di pesce), entrando così nella catena alimentare marina e potenzialmente raggiungendo anche l'uomo attraverso il consumo di prodotti ittici. Inoltre, la plastica può formare grovigli di rifiuti che intrappolano o feriscono gli animali. Poiché una grande parte di questi rifiuti si accumula sul fondale marino, può anche causare danni e distruzione degli habitat marini. Una parte dei rifiuti ritorna infine a terra con le maree e si accumula su spiagge e aree costiere, contaminando quindi tutte le componenti dell'ambiente marino (oceani, spiagge e coste).

Affinché gli esseri umani possano ridurre la quantità di rifiuti marini che inquinano l'oceano, è necessario modificare i nostri comportamenti. Ad esempio, dobbiamo smettere di produrre e utilizzare plastiche monouso (come bottiglie di plastica, contenitori da asporto, bicchieri e cannucce), evitare la perdita di attrezzi da pesca, effettuare regolarmente attività di pulizia di oceani, spiagge e coste per rimuovere rifiuti e attrezzi fantasma, e impegnarci nel riciclo dei rifiuti a livello globale.

6 Requisiti per il gioco

- Il videogioco può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo con accesso a Internet in grado di aprire il sito web NETTAG+, ma preferibilmente su computer (PC) o tablet
- Videogioco (scaricabile da: <https://nettagplus.eu/resources/>)
- Una volta avviato il gioco, i giocatori possono scegliere tra le lingue disponibili (croato, inglese, italiano, maltese, portoghese e spagnolo)
- 1 copia della scheda di esperienza per ciascun alunno

7 Procedura

Iniziate leggendo le informazioni introduttive presenti nella sezione “Contesto”. Questo può essere utilizzato come esercizio per apprendere un nuovo vocabolario e delle nuove idee.

Organizzate gli alunni in gruppi (idealmente di 3 o 4 partecipanti).

Giocate ai tre videogiochi. Durante il gioco, i partecipanti possono sperimentare diverse prospettive assumendo ruoli differenti, come cittadini che raccolgono rifiuti sulla spiaggia (Missione 1); soccorritori che liberano un percorso per gli animali marini intrappolati da reti pericolose e rifiuti marini (Missione 2); e subacquei che recuperano reti perdute dal fondale marino o utilizzano tag di tracciamento per aiutare a riportare le reti alle imbarcazioni da pesca (Missione 3).

Prima di passare alla scheda di esperienza, discutete con gli alunni dei giochi, chiedendo cosa pensano delle diverse sfide affrontate e dei ruoli ricoperti. Discutete cosa rappresentano i giochi e quali sono le conseguenze dei rifiuti marini per la fauna marina e gli habitat, per l’ambiente marino (oceani, spiagge e coste) e per gli esseri umani.

Per concludere l’attività, chiedete agli alunni di rispondere individualmente alle domande della scheda di esperienza. Utilizzate poi le domande per stimolare una discussione e un dibattito con l’intero gruppo sui problemi reali legati ai rifiuti marini e per individuare collettivamente possibili soluzioni per ridurre e prevenire l’ingresso dei rifiuti nell’ambiente marino.

8 Scheda di esperienza: mostra ciò che hai imparato!

1. Descrivi l'obiettivo del gioco nei tre videogiochi.

Missione 1:

Missione 2:

Missione 3:

2. Disegna alcuni degli oggetti di rifiuti marini che hai incontrato nei giochi

Missione 1:

Missione 2:

Missione 3:

3. Qual è l'origine dei rifiuti marini che hai incontrato?

Missione 1:

Missione 2:

Missione 3:

4. Spiega come questi oggetti possono finire nell'oceano

Missione 1:

Missione 2:

Missione 3:

5. Quali sono le conseguenze di questo tipo di rifiuti nell'oceano per la vita marina?

6. Descrivi 3 soluzioni per prevenire, eliminare o ridurre i rifiuti marini nell'ambiente marino
(oceani, spiagge e coste)

